

¿Sabías que las ciudades son responsables de más de 2.000 millones de toneladas¹ de residuos al año, muchos de los cuales podrían convertirse en valiosos recursos?

Desde residuos alimentarios, aguas residuales, hasta escombros de construcción y demolición, las zonas urbanas producen una gran variedad de residuos, muchos de los cuales acaban en los vertederos o se gestionan de forma inadecuada. Esto contribuye a la degradación del medio ambiente y representa un uso ineficiente de los recursos.

Las industrias siguen dependiendo en gran medida de materiales primas para la producción de nuevos bienes a un ritmo que supera la capacidad del planeta.

A este ritmo, necesitaríamos 1,7 Tierras para soportar esta demanda, y ya estamos llevando a nuestro planeta al límite.

United Circles lidera el cambio mostrando cómo las ciudades y las industrias pueden trabajar juntas para reciclar los residuos y convertirlos en productos de valor añadido. Al conectar los sistemas urbanos e industriales con un conjunto de nuevas tecnologías y modelos de colaboración (Hubs4Circularity), el proyecto acelerará nuestro avance hacia un futuro totalmente descarbonizado, sin residuos y con circuitos cerrados de recursos y energía.

¿Nuestro objetivo?

Ciudades sin residuos e industrias descarbonizadas que apoyen el crecimiento sostenible y comunidades resistentes.

¿El plan?

Promover una cultura de la circularidad para hacer frente a todos los residuos generados en todas las regiones y sectores industriales mediante la colaboración y la innovación en tres demostradores en Europa.

HUB SALAMANCA | Aguas Residuales Urbanas

Demostración del reciclado de los sólidos de las aguas residuales y puesta en marcha del cierre de los ciclos urbanos e industriales del agua

Salamanca

HUB ANKARA | Residuos de Construcción y Demolición Urbana

Demostración en un edificio fabricado íntegramente con materiales 100% reciclados

Ankara

HUB VENETO | Residuos Alimentarios Urbanos

Demostración de la gestión de residuos alimentarios urbanos en una red de biomateriales (Simbiosis Industrial-Urbana)

Veneto

<https://unitedcircles.eu/>

Funded by
the European Union